

AUDIOVIZUAL ASARLARNING RO'YXATGA OLINISHINING O'ZIGA XOS JIHATLARI AQSH TAJRIBASI ASOSIDA (TEZIS)

Xo'janiyazov Amirbek

Toshkent davlat Yuridik universiteti "Xalqaro tijorat huquqi" yo'nalishi magistranti

Email: khujaniyazovamirbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208397>

Intellectual mulk tushunchasi hozirgi jamiyatda eng ommabop so'zlardan biriga aylanib ulgurdi desak xat6 bo'lmaydi. WIPO ning 1967-yildagi (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*) konvensiyasida intellektual mulk obyektlari sifatida quyidagilar sanaladi:

- Adabiy, ilmiy va san'at na'munalari;
- ijrochi rassomlarning chiqishlari, fonogrammalar va eshittirishlar;
- inson faoliyatining barcha sohalaridagi ixtirolar;
- ilmiy kashfiyotlar;
- sanoat namunalari;
- savdo belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tijorat nomlari va belgilari.

Intellectual mulk humoyasi to'g'risidagi dastlabki normalar 1883-yildagi sanoat mulklarini himoya qilish bo'yicha Parij konvensiyasi, Bern konvensiyasi va 1183-yildagi artistik va adabiy asarlar to'g'risidagi konvensiyada aks etgan. Endi bevosita audiovizual asarlarning O'zbekiston Respublikasidagi tartibga solinishi haqida so'z yuritsak. O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik huquqlari va turdosh huquqlar" to'g'risidagi qonun mualliflik huquqlarni tartibga solish bo'yicha asosiy qonun hisoblanadi. Ushbu qonunning 3-moddasida audiovizual asar tushunchasiga ta'rif beriladi, unga ko'ra "audiovizual asar — bir-biri bilan bog'langan (ovoz jo'rligida yoki ovoz jo'rligisiz) tasvirlarning yozib olingan turkumidan iborat bo'lgan, tegishli texnika vositalari yordamida ko'rib va eshitib (ovoz jo'rligida bo'lganida) idrok etish uchun mo'ljallangan asar, shu jumladan dastlabki yoki keyingi qayd etish usulidan qat'i nazar kinematografiya asarlari va kinematografiyanikiga o'xshash vositalar bilan ifodalangan barcha asarlar (tele- va videofilmlar, diafilmlar, slaydfilmlar hamda boshqa asarlar)"¹. Mazkur qonunning 6-moddasida mualliflik huquqi obyektlari bo'lgan asarlar keltiriladi ular orasida audiovizual asar ham mavjud. Demak audiovizual asar ham mualliflik huquqi obyekti hisoblanishidan xulosa qilgan holda uni muhofaza qilish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazish kerak emasligini aytishimiz mumkin, O'RQ 42-son qonunga ko'ra, mualliflik huquqi obyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish talab etilmaydi uning yaratilishi faktini mavjudligi asar muhofaza uchun yetarli hisoblanadi. Ammo audiovizual asar boshqa turdagi mualliflik huquqi obyekti hisoblanadigan asarlardan farq qiladi, chunki audiovizual asarni yaratishda bir emas bir nechta shaxslar ishtirok etadi, prodysser, rassom ssenarist va boshqalar. Ular orasida hammualliflik yoki umumiy mualliflik belgilanishi mumkin bu nima uchun kerak bo'ladi degan savol tug'ilish tabiiy, bu savolga javob oddiy, agar mualliflarning har biri o'zalariga tegishli bo'lgan asar qismiga nisbatan mualliflik huquqini belgilab olsa o'sha qismni mustaqil tasarruf etishi mumkin, masalan Cho'qintirgan ota filmi soundtraki uchun Nino rotaning musiqaaridan foydalanilgan, agar ushbu filmda huquqlar ajratilganda, mazkur sountrak ham asarning

¹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 20.07.2006 yildagi O'RQ-42-son

ajralmas qismi hisoblanib musiqadan alohida foydalanish uchun barcha mualliflar roziligi talab etilar edi.

Endigi masala bu- audivizual asarlarning davlat ro'yxatidan o'tkazishning afzalliklari va kamchiliklari, yuqoridagi ma'lumotlarga asosan aytishimiz mumkinki, O'zbekiston respublikasida mualliflik huquqi obyektini hisoblanadigan asarlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish talab etilmaydi. Lekin, uni sahnalashtirish va efrida namoyish qilish uchun litsenziya talab etiladi, ammo bu turdosh huquq obyektini bo'lganligi sababli mazkur ishimizda muhokama etmaymiz. Garchan audiovizual asarlar davlat ro'yxatidan o'tkazilmasa ham ularda himoya va ularga nisbatan haq to'lash tartib taomillari mavjud. O'zbekiston respublikasi fuqarolik kodeksida mualliflik huquqi obyektlari yaratilish fakti asosida himoya qilinadi deb belgilangan va bu asar himoyasi maxsus vakolatli organ intellektual mulk departamenti orqali himoya qilinishi mumkin. Keyingisi asardan mulkiy foyda olish, audiovizual asarlardan foydalanish uchun litsenziya shartnomasi tuzilishi mumkin, bundan tashqari kinofilmlar va ularning ssenariylari uchun mualliflik haqlari belgilangan², bu haq hozirda to'la metrajli kinofilm uchun 10 398 300 so'mni tashkil etadi. Ammo ushbu hozirgi davrda mualliflik huquqlarini himoya qilish ancha mushkul zero, simsiz aloqa vositalaridan foydalanish darajasi va ko'lami juda keng. Buning uchun har bir internet foydalanuvchisi bilan kelishish va monitoring qilish masalalari haqida o'ylab ko'rishning o'zi yetarlidir. Ayniqsa chegara bilmas internet (virtual) muhitining rivojining o'zi buni yaqqol tasdiqlaydi. Bu jarayonda o'z-o'zidan bozor munosabatlari elementlari ham muhim rol o'ynaydi.

Mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqarish tashkilotlari yuqoridagu muammoni hal qilishda hamda bozor munosabatlari ishtirokchisi sifatida bu borada muhim o'rin tutadi. Mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar – bu huquq egalari nomidan harakat qiluvchi tashkilot hisoblanadi. Huquq egalari nomidan bu kabi tashkilotlar foydalanuvchilar bilan tariflarni kelishadi, muhofaza qilinadigan asarlardan foydalanish bo'yicha litsenziyalarni beradi, asarlardan foydalanishdan tushgan mablag'larni o'z a'zolari o'rtasida taqsimlaydi hamda foydalanish tartibini nazorat qiladi³. Bundan ko'rinadiki, ushbu tashkilotlar mualliflik huquqi obyektlarini himoya qilishda ancha samarali yordam beradi. Bunday turdagi faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar ham mavjud bulardan biri "The Format Recognition and Protection Association" dunyoning 30ta mamlakatida 160dan ortiq filiallarga ega. 2000-yildan beri formatlarni (audiovizual) ro'yxatdan o'tkazish tizimi mavjud-FRAPA Format registratsiya tizimi (bundan buyon matnda FRS deb yuritiladi), dastlab analog (qog'oz Format registri), ammo 2005-yildan boshlab elektron shaklga kengaytirildi va onlayn rejimida ishlashni boshladi. FRS tizimidan foydalanish formatlarni ro'yxatdan o'tkazish tizimining shartlariga muvofiq amalga oshiriladi va FRAPA a'zolari va har qanday uchinchi shaxslar-kompaniyalar va shaxslar uchun mavjud⁴

Endigi ko'rib chiqadigan mavzuyimiz AQSH qonunchiligiga asosan audiovizual asarlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va uning afzaliklari va kamchiliklari. Muhokamani boshlashdan avval intellektual mulkning AQSH bozoridagi ahamiyati haqida ma'lumot beramiz. 2019-yilda AQSH yalpi ichki mahsulotida mualliflik huquqi sanoati ulushi 2,5 trillion (2,568,23 mlrd)

² <https://my.ima.uz/author-fee/view?type=4>

³ RAQAMLI MUHITDA MUALLIFLIK HUQUQI MUHOFAZASI. Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>. Abdumumin Yuldashov Sreenivasulu N Shanmuka

⁴ Terms and conditions for the FRAPA Format Registration System (Approved by the Management Board FRAPA, December 2013 and [adjusted January 2018](#)).

AQSH dollariga yetib, mamlakat iqtisodiyotini 11,99 foizini tashkil etgan [2]. Shuningdek, Mualliflar va bastakorlar xalqaro konfederatsiya (CISAC) 130 dan ortiq mamlakatdan 250 dan ortiq mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlarini birlashtirgan bo'lib, 2017 yilda ushbu tashkilot tarkibiga kiruvchi mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar tomonidan yig'ilgan mualliflik haqlari miqdori 447,8 mln AQSh dollarini tashkil etgan⁵. AQSH intellektual mulk huquqi ko'plab normativ hquqiy hujjatlardan tashkil topgan, ulardan eng asosiysi 1976-yilda qabul qilingan Intellektual mulk qonuni "Act of copyright 1976"⁶. Bundan tahqari birqancha Intellektual mulk bo'yicha normativ huquqiy hujjatlar mavjud bular:

- ❖ The Digital Millennium Copyright Act of 1998
- ❖ The Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004
- ❖ The Intellectual Property Protection and Courts Amendments Act of 2004
- ❖ The Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2008

Yuqoridagi normativ hujjatlarga tayangan holda audivizual asarni AQSH da ro'yxatdan o'tkazish tartibini ko'rib chiqamiz.

Mualliflik huquqi obyektlarini davlat ro'yaxatidan o'tkazish amaliyoti AQSHda ancha oldin shakllangan va federal qonun, ya'ni nashr qilish qonunni bilan tartibga solingan, ammo bu tartib faqat 1978-yilgacha amal qilgan⁷. Bunga asosiy sabab AQSH ning Bern konvensiyasiga qo'shilishi edi, AQSH 1989-yilda Bern konvensiyasiga rasman qo'shilgan. Bern konvensiyasi mualliflik huquqini davlat ro'yaxatidan o'tkazilishini talab etmaydi, ya'ni asarning yartilish fakti asar muallifini belgilash va uni muhofaza qilish uchun yetarli hisoblanadi. Asar yaratilish fakti tushunchasi, ko'pchilikka tushunarsiz bo'lishimi mumkin, chunki konvensiyaga ko'ra g'oyalar, ya'ni oshkor etilmagan va faktik harakat orqali hech qayerga ko'chirilmagan asarlarga nisbatan muhofaza qo'llanilmaydi. Asar muhofaza qilinishi uchun u oldin yaratilgan bo'lishi kerak uchinchi shaxslarga oshkor etilishi muhim shart hisoblanmaydi. Biroq nizo kelib chiqqan hollarda asar yaratuvchisiga isbotlash majburiyat yuklatiladi, shu sababli AQSHda haligacha mualliflik huquqini ro'yxatdan o'tkazish tartibi ham saqlanib qolgan. Quyida mualliflik huquqini ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Buning www.copyright.gov web saytidan ro'yxatdan o'tish kerak va audiovizual asarni ro'yxatdan o'tkazish bo'limi tanlanadi. Ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza va depozit to'langanligini tasdiqlovchi hujjat birga jo'natiladi va audiovizual asar ham platformaga yuklanadi va asar ko'rib chiqilib ro'yxatdan o'tkaziladi. Mualliflik huquqini buzgan shaxslarga AQSH 17-kodeksi 2319 moddasiga ko'ra birinchi marta qilingan jinoyat uchun 3 yilgacha qamoq va bu jinoyat qayta takrorlansa 6 yilgacha qamoq jazosi belgilangan⁸.

Barcha qilingan tahlillarga asoslanib xulosa qilamiz, audiovizual asarlar mualliflik huquqi obyektlari hisoblanib, yaratilish faktining o'zi unga nisbatan huquqni belgilashga asos bo'ladi va qo'shimcha davlat ro'yaxatidan o'tkazish talab etmaydi. Mualliflik huquqi har davlatda har xil tartibda muhofaza qilinishi mumkin, ammo Bern konvensiyasini qabul qilgan davlatlarda

⁵ RAQAMLI MUHITDA MUALLIFLIK HUQUQI MUHOFAZASI. Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63)

Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>. Abdumumin Yuldashov Sreenivasulu N Shanmuka

⁶ Copyright Law OF THE United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code.

<https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_registration

⁸ <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>

mualliflik huquqini ro'yxatdan o'tkazish talab etilmaydi. O'zbekiston respublikasi mualliflik huquqini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan jumladan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 1771-moddasida mualliflik huquqini va turdosh huquqlarni buzish 'yuzasidan kelib chiqadigan javobgarlik nazarda tutilgan, ya'ni asarlardan yoki turdosh huquqlar obyektlaridan qonunga xilof ravishda foydalanish, shuningdek, asarlarning yoki turdosh huquqlar obyektlarining kontrafakt nusxalarini takrorlash, tarqatish, barchaning e'tiboriga yetkazish yoxud asarlarning yoki turdosh huquqlar obyektlarining nusxalarida ularning tayyorlovchilari haqida, ularni ishlab chiqarish joylari to'g'risida, shuningdek mualliflik huquqining va turdosh huquqlarning egalari haqida yolg'on axborotni ko'rsatish, — asarlarning va turdosh huquqlar obyektlarining kontrafakt nusxalarini, shuningdek ularni takrorlash hamda tarqatish uchun foydalaniladigan materiallar va uskunalarni hamda boshqa huquqbuzarlik sodir etish qurollarini musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining bir baravaridan besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — besh baravaridan o'n baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi⁹. Demak O'zbekiston respublikasida mualliflik huquqi obyektlarini ro'yxatdan o'tkazish talab etilmaydi, ammo ularni hozirgi axborotlashgan davrda himoya qilish ancha mushkul, balki imkonsiz shu sababli, ko'pchilik mualliflar o'z huquqlarni himoya qilishga ko'maklashish uchun mulkiy huquqlarni jamoaviy boshqarishga ko'maklashuvchi tashkilotlarga murojaat qilishmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni 56-moddasida fan, adabiyot va san'at asarlarining mualliflari, ijrochilar, fonogrammalarni tayyorlovchilar yoki boshqa huquq egalari o'z mulkiy huquqlarini amalga oshirish maqsadida o'z mulkiy huquqlarini jamoaviy asosda boshqaradigan tashkilotlar tuzishga haqli ekanligi belgilangan. Endi mazkur holatning AQSHda tartibga solinishi. Audiovizual asarlar AQSHda ham yaratilish fakti asosida himoya qilinadi bunga sabab AQSHning ham Bern konvensiyasiga a'zoligi, ammo bu davlatda mualliflik huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish amaliyoti ham saqlanib qolingan. Bizning fikrimizcha mualliflik huquqini alohida tartibda ro'yxatdan o'tkazish ortiqcha ovvoragarchilik, chunki audiovizual asarlarni yaratish va uni ommaga oshkor qilishning o'zi uning mualliflarini belgilash va isbotlashni osonlashtiradi, bunga sabab audiovizual asar yaratilishida ko'plab shartnomalar tuzilishidir (1.1sxema). Masalan, prodyuser va aktyorlar yoki ssenariy muallifi bilan tuzilgan shartnomalar. Audiovizual asardan foydalanish to'g'risida shartnoma tuzish paytida muallif sifatida e'tirof e'tilgan barcha shaxslardan rozilik olinishi talab etiladi va bir muallif asardan foydalanish davomida boshqa mualliflarning huquqlariga dahl qilmasligi kerak. Avtobiografik harakterga ega bo'lgan audiovizual asarlarda esa, asar kimning hayoti asosida olinsa, shaxsning roziligi yoki merosxo'rlarining roziligi talab etiladi. Audiovizual asar bir necha qismlardan iborat asarlardan tashkil topgan bo'lsa, har bir qismining muallifi e'tirof etiladi va muallif o'ziga tegishli bo'lgan qismidan bema'lol foydalana oladi. Bunda umumiy asarga nisbatan tayyorlovchining mualliflik huquqi ham e'tirof etiladi. Bundan ko'rinadiki audiovizual asarlar mualliflik huquqi tarmog'ida alohida o'ziga xos o'ringa ega. Chunki audiovizual asarlar turdosh huquqlarga eng yaqini hisoblanadi ko'pincha ular bir-biri bilan chalkashtiriladi ham.

⁹ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ КОДЕКСИ.
<https://lex.uz/docs/97664>

1.1 sxema

Ushbu sxemadadan ko‘rish mumkinki audiovizual asar yaratilishi va uni efirga uzatguncha bo‘lgan bosqichlarda bir nechta shartnomalar tuzilgan, shularning o‘zi taraflar orasida nizo kelib chiqqan holatlarda isbotlash vositasi ham hisoblanadi va bu yuqoridagi fikrimizni tasdiqlaydi, ya’ni audiovizual asrlarni alohida tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni talab etmaydi.

References:

1. Intellektual mulk. Darslik. Ma’sul muharirlar: yu.f.d prof. O.Okyulov, N.E.G’ofurova. TDYU nashriyot 2019. – 588 bet
2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1883
3. Copyright Law OF THE United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code
4. O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonuni 20.07.2006 yildagi O‘RQ-42-son
5. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi ikkinchi qismi 1996.
6. Rose D. Format rights: a never-ending drama (or not) // Entertainment Law Abstract. — 1999. — № 10 (6). — P. 170—174.